

**ЖИНОЯТЛАРНИ КРИМИНОЛОГИК ПРОГНОЗЛАШНИНГ
ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ, ПРОГНОЗ НАТИЖАЛАРИНИ
БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ**

Холмирзаев Муҳсинбек Шавқиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Фузур туман прокурори ёрдамчиси, 3-даражали юрист, Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар академияси мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10629713>

Калит сўзлар: криминалогик прогност, маълумотларни йиғиш, текшириш, баҳола, криптографик алгоритмлар, жиноятларнинг нақши ва ҳ.о.

Аннотация. Мазкур мақолада жиноятларини криминалогик прогностлаш қандай ҳуқуқий асосларга кўра амалга оширилиши, прогностлашда маълумотларни олиш тартиби, манбалари, маълумотларнинг ҳаққонийлигини текшириш усуллари, прогност натижалари билан ишлашнинг ўзига хосликлари, шахсга доир маълумотларнинг чоикланмаслиги ва шу билан бирга соҳани такомиллаштиришга қаратилган бир қатор таклифлар, мулоҳазалар ўз аксини топган.

Ключевые слова: криминалогический анализ, сбор данных, проверка, оценка, криптографические алгоритмы, структура преступлений и др.

Аннотация. В данной статье криминалогическое прогнозирование преступлений осуществляется с учетом правовой основы, способа получения информации при прогнозировании, источников, методов проверки достоверности информации, особенностей работы с результатами прогнозирования, отсутствия путаницы личных данных. данные, и в то же время отражен ряд предложений и замечаний, направленных на совершенствование области.

Keywords: criminological analysis, data collection, verification, assessment, cryptographic algorithms, pattern of crimes.

Abstract. In this article, the criminological forecasting of crimes is carried out according to the legal basis, the method of obtaining information in forecasting, sources, methods of checking the veracity of information, the peculiarities of working with forecasting results, the lack of confusion of personal data, and at the same time, a number of suggestions and comments aimed at improving the field are reflected.

Бугунги техника-технология асрига келиб, жиноятчиликка қарши курашишида фақатгина жиноятчиликка қарши курашишда жиноятларини фойдаланиш, тергов қилиш, жиноятлар содир этилгач, улар ҳақида тарғибот-ташвиқот тадбирларини амалга ошириш самара бермасдан қолди.

Шу сабабли, дунё ҳамжамияти томонидан жиноятчиликка қарши курашишда сунъий интеллектнинг имкониятларидан фойдаланган ҳолда жиноятларни содир бўлишини олдиндан прогнозлаш соҳасида катта қизиқиш билдирилиб келинмоқда.

Тадқиқотларимиз шуни кўрсатадики, сунъий интеллект асосида яратилган дастурий таъминот ва гаджетлар жиноятчиликнинг келажагини башорат қилиш, жиноят тенденциялари таҳлил қилиш, шунингдек, бошқа миқдорий моделлар ва сифат таҳлилларида фойдаланиш орқали келажақдаги жиноятчилик тенденцияларини, жиноятнинг кўлами ва таъсирини камайтириш ва ҳатто олдини олишга имкон бериши мумкин.

Бироқ, ҳозирги кунга қадар криминологик прогнозларни қандай принциплар асосида олиб бориш, қандай усулларда маълумотларни тўплаш, маълумотларни қайта ишлашда қандай методлардан фойдаланиш масалалари муайян норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солинмаган.

Қайд этиш жоизки, криминологияга фақатгина фан сифатида қаралиб, унинг имкониятлари реалликка тадбиқ этилмаган.

Бизнинг фикримизча эса криминология бу бошқа ҳуқуқ соҳалари каби алоҳида тармоқ ҳисобланиб, уни **гибрид ҳуқуқий тармоғига** киради.

Криминологик прогнозлаш процессуал жараён бўлиб, жиноятларни прогнозлашда процессуал ҳаракатлар ким томонидан олиб борилиши, қандай тартибда олиб борилиши 2018 йилга қадар белгиланмаган.

Давлатимиз раҳбарининг 31.10.2018 йилдаги “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5566-сон Фармони билан жиноятларни криминологик прогнозлашда махсус **ваколатли субъект сифатида** Бош прокуратура Академияси тузилмасида Жиноятларнинг содир этилиши сабабларини тизимли таҳлил қилиш ва ўрганиш маркази ташкил этилди.

Мазкур марказ олдида жиноятлар содир этилишининг сабаб ва шароитларини ўрганиш ҳамда **диагностика қилиш**, ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси, шу жумладан, алоҳида турдаги жиноятларнинг олдини олиш ҳолатини таҳлил қилиш, жиноятчилик аҳволи ўзгаришларини **криминологик прогноз қилиш**, шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини методологик ва консултатив таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг ижро этилишини мониторинг қилиб бориш, жиноят турлари, жиноятчи ва жабрланувчиларнинг шахси бўйича илмий-амалий изланишлар олиб бориш каби бир қатор долзарб вазифалар қўйилган.

Кейинчалик эса 15.01.2024 йилда “Криминология соҳасида илмий-амалий тадқиқот ишларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги **ПҚ-22-сонли** Қарор билан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тузилмасида мамлакатда ягона таянч илмий ташкилот “**Криминология тадқиқот иснтитуту**” ташкил этилди.

Аммо, мустақиллик давридан ҳозирги кунга қадар жиноятларни криминологик прогнознинг ягона тартиб-таомиллари мавжуд бўлмаган ҳолда яқка тартибдаги буйруқ ёки кўрсатмалар билан тартибга солиб келинган.

Шу сабабли, “Жиноятларни криминологик прогнозлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини қабул қилиш зарурати мавжуд.

Қуйида мазкур соҳани тартибга солиш учун норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг зарурати ва унда ўз аксини топиши лозим бўлган ҳолатлар ҳақида сўз юритамиз.

Дастаб криминологик прогнозлашда қандай приципларда олиб борилиши акс эттирилиши лозим. Чунки, юзага келадиган барча ҳолатларга муносабат билдириш белгиланган принциплар доирасида бўлади. Қонуний, конспирация, мустақиллик каби принциплари бўлиши мақсадга мувофиқ.

Махсус субъектнинг фаолиятини Қонунларга асосан олиб бориши ҳамда бошқа субъектлардан мустақил фаолият олиб бориши лозим.

Шу ўринда, ахборот хавфсизлигини таъминлаш техника асрида долзарблигини инобатга олган ҳолда конспирация принципига риоя этган ҳолда маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш керак.

Шунингдек, кримпрогнозлашда ваколатли субъектлар кимлар, уларнинг вазифалари ҳамда мажбуриятлари нималардан иборат эканлиги ушбу Қонунда ўз аксини топиши давлат ташкилот ва корхоналарининг

функциялари такрорланишини олдини олишга ҳамда маъсулиятини, самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Ваколатли субъект томонидан қандай манбалардан маълумотларни олиши, маълумотларини қайта ишлашда қандай усуллардан фойдаланиши, маълумотларнинг ишончилини текшириш тартиблари ҳам ўз аксини топиши, прогнозлаш натижалари билан ишларнинг ўзига хосликлари белгиланиши мақсадга мувофиқ.

Мамлакатда жиноятчилик тенденциялари ва уларнинг жамиятга таъсирини кўра оладиган ва минималлаштирадиган сиёсат ва дастурларни ишлаб чиқиш лозим.

Республика бўйича ягона чора-тадбирларни жорий этиш амалиётидан воз кечиш лозим. Сабаби барча ҳудуднинг фақатгина ўзига хос бўлган криминоген характери мавжуд. Ягона чора-тадбирларни амалга ошириш ресурсларни самарасиз сарфлашга сабаб бўлади.

Мазкур соҳани ривожлантириш, соҳада кўзланган мақсадга эришишда жиноятчиликни криминологик прогнозлаш жараёнини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш том маънода фавқулотда ҳолат ҳисобланади.

Юқоридагиларга асосан, Ўзбекистон Республикаси “Жиноятларни криминологик прогнозлаш тўғрисида”ги Қонунини қабул қилишни тавсия қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 15.01.2024 йилда “Криминология соҳасида илмий-амалий тадқиқот ишларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-22-сонли Қарор.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти 31.10.2018 йилдаги “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5566-сон Фармони.
3. <https://vciba.springeropen.com/articles/10.1186/s42492-021-00075-z>
4. Adeyemi A. (1990). Crime and Development in Africa: Case Study of Nigeria, in U. Zvekic ed., Essays on Crime and Development, pp. 182. Rome: United Nations Inter-regional Crime and Justice Research Institute.
5. Christopher Birkbeck (2006). Crime and Control in Venezuela, in Crime and Control in Comparative Perspectives. Law and Disorder in the Post Colony (pp. 109-130). London: University of Chicago Press Ltd. Elias Carranza, et al. (2006).
6. Monitoring the Crime Situation: A Developing Country Perspective, 'Forum on Crime and Society, 5(1), 111-116.